

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

МУНТЕЕВА Гулнара

*преподаватель Нукусского филиала Государственного
института искусств и культуры Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890487>

ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОКАЛА

АННОТАЦИЯ

В статье описывается о жанре вокал, которая является- древнейшим музыкальным искусством. Оно уникально тем, что главная роль в нем принадлежит голосу. Вокальная композиция может иметь сопровождение, а может быть без него. Она пишется для одного или нескольких исполнителей. Существуют такие основные виды вокала. Эстрадный вокал, такой вокал прост в понимании. Он особенен открытостью. В эстрадном исполнении важны певческие навыки и опора звука. Эстрадный вокал берет свое начало с церковных хоров, куда отбирали детей со школ при храмах, руководствуясь наличием голоса и слуха. Тогда и появились первые документальные упоминания о музыке, как об отдельном виде искусства.

Ключевые слова: эстрада, вокал, жанр, джаз, звук, исполнение, навыки, композиция, эстрадное пение.

MUNTEEVA Gulnara

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Nukus filiali o'qituvchisi

ESTRADA VOKAL MADANIYATINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada eng qadimgi musiqa san'ati bo'lgan vokal janri tasvirlangan. Uning o'ziga xosligi shundaki, unda asosiy rol ovozga tegishli. Vokal kompozitsiya hamroh bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. U bir yoki bir nechta ijrochilar uchun yozilgan. Vokalning shunday asosiy turlari mavjud. Pop-vokal, bunday vokalni tushunish oson. U o'zining ochiqligi bilan ajralib turadi. Estrada ijrosida qo'shiqchilik mahorati va ovozni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Pop vokal cherkov xorlaridan kelib chiqadi, bu erda bolalar ibodatxonalardagi maktablardan ovoz va eshitish mavjudligiga qarab tanlangan. Keyin musiqaning alohida san'at turi sifatida birinchi hujjatli filmlari paydo bo'ldi.

Kalit so'zlar: estrada, vokal, janr, jazz, ovoz, ijro, mahorat, kompozitsiya, estrada kuylash.

MUNTEEVA Gulnara
teacher of the Nukus branch of the State
Institute of Arts and Culture Uzbekistan

FEATURES OF POP VOCAL CULTURE

ANNOTATION

The article describes the vocal genre, which is the oldest musical art. It is unique in that the main role in it belongs to the voice. A vocal composition may or may not have accompaniment. It is written for one or more performers. There are such basic types of vocals. Pop vocals, such vocals are easy to understand. He is distinguished by his openness. In pop performance, singing skills and sound support are important. Pop vocal originates from church choirs, where children were selected from schools at temples, guided by the presence of voice and hearing. Then the first documentary mentions of music as a separate art form appeared.

Keywords: variety, vocal, genre, jazz, sound, performance, skills, composition, pop singing.

Эстрадный вокал по своему звучанию находится между академическим (классическим) и народным. Основное отличие от академического и народного вокала заключается в целях и задачах вокалиста. Академические и народные певцы работают в рамках канона, регламентированного звучания, для них отклоняться от нормы не принято. Задача эстрадного исполнителя - поиск своего собственного звука, своей оригинальной, характерной, легко узнаваемой манеры пения и сценического образа. В эстрадном вокале, в отличие от академического и народного, важна внятная дикция, поскольку слова являются одной из значимых составляющих хорошей песни. По той же причине, в эстрадных песнях гораздо чаще встречаются трудные для выпевания фразы, требующие быстрой смены дыхания, в то время как в академических и народных песнях, зачастую, текст в большей степени адаптируется под музыку.

В эстрадном вокале сочетается техника академического вокала, народного пения, а также ряд специфических приемов, характерных для эстрады. Основная особенность эстрадного вокала заключается в поиске и формировании уникального, узнаваемого голоса вокалиста, аналогично тому, как эстрадные инструменталисты ищут "свой" оригинальный звук. В наше время, чтобы добиться конкурентоспособности, требуется владение достаточно широким диапазоном технических приемов. Так же, как современному электрогитаристу необходимо уметь значительно больше, чем своему коллеге 50х-60х годов. Каждая "краска" голоса требует методичной тренировки [1, С.78].

В наши дни эстрадный вокал позиционирован как особый жанр популярной музыки. Более полувека назад она утратила свой особый колорит идеологии, образа жизни, способа самовыражения. Вокальное исполнение стало коммерческой задачей. Большинство талантливых исполнителей пробивают себе дорогу не только благодаря своим способностям. А ввиду грамотного подбора команды помощников, ассистентов и представителей, знающих толк в маркетинге. Хотя в таком подходе есть и ряд положительных аспектов. Идолами поколений становятся только те, кто в состоянии справиться со всеми положительными и отрицательными чертами публичности. Это смелые, увлеченные и не боящиеся экспериментировать люди. Какие основные жанры сегодня популярны? Каковы тенденции развития эстрадного вокала [2, С.105].

Преобладающее большинство учащихся школ вокала предпочитают обучение исполнению популярной музыки. Эта тенденция прослеживается у новичков. Объяснить это просто:

Во-первых, легкая для восприятия слушателя и мелодичная музыка позволит оценить возможности своего голоса. На таких композициях проще выявить недочеты, поработать над глубиной тембра, гармоничностью звучания, предпринять меры по тренировке слуха;

Во-вторых, не зная, в каком жанре музыки реализоваться, стоит начинать с самой простой и доступной. Она на порядок легче в исполнении, нежели классические техники или тяжелый металл;

В-третьих, завораживающая многих начинающих исполнителей популярность с эстрадным вокалом приходит быстрее. Достаточно петь легкие и незамысловатые тексты, положенные на запоминающиеся, ритмичные мелодии, и ты в топе;

В-четвертых, многих устраивает отсутствие рамок и канонов исполнения. Это позволяет реализовать себя в любом направлении, в том числе и с учетом некоторых особенностей – картавого или шепелявого произношения отдельных звуков, померного заикания, учащенного придыхания, а также других нюансов, которые в академическом вокале считаются серьезным дефектом [3, С.68].

Но, кроме преимуществ, есть и сложности. Эстрадных вокалистов очень много. И каждый начинающий музыкант должен ни один раз подумать, что нового и необычного он готов преподнести публике. Даже самый успешно реализованный коммерческий проект не сможет стать успешным, если не будет внедрена особая манера исполнения. А у вокалиста не будет нужной “изюминки”, притягательной для слушателя. Кстати, не всегда она может соотноситься только с качеством звучания голоса и идеальным слухом. Она может проявляться в особом тембре, необычной манере исполнения, сильных текстах, мелодичном аккомпанементе или в соответствующем выбранному жанру эпатажному образу.

Плюс в эстрадном пении придется овладеть множеством разнообразных техник, позволяющим раскрыть красоту голоса и в особой манере интерпретировать различные мелодии. При исполнении оперных или народных композиций этого не потребуются.

Основные жанры. Эстрадный вокал берет свое начало с церковных хоров, куда отбирали детей со школ при храмах, руководствуясь наличием голоса и слуха. Тогда и появились первые документальные упоминания о музыке, как об отдельном виде искусства. С появлением бродячих театральных и цирковых трупп необходимость в воспроизведении популярных в народе мелодий существенно возросла. В каждом коллективе появился собственный вокалист, умеющий исполнять народные композиции и баллады. В 19-20-м веке этот жанр стал способом самовыражения. А некоторые инструментальные направления олицетворяли целую эпоху [5, С.48].

Современная интерпретация народных песен – это способ вдохнуть новую жизнь во все хорошо забытое старое. Ритмичные мелодии проходят современную аранжировку, дополняются оригинальными эффектами, необычными техниками исполнения.

Вокал - древнейшее музыкальное искусство. Оно уникально тем, что главная роль в нем принадлежит голосу. Вокальная композиция может иметь сопровождение, а может быть без него. Она пишется для одного или нескольких исполнителей. Существуют такие основные виды вокала:

Эстрадный. Такой вокал прост в понимании. Он особенен открытостью. В эстрадном исполнении важны певческие навыки и опора звука.

Академический. Данный вид вокала не предполагает исполнение композиции в микрофон, задача исполнителя - самому озвучить зал. Опыт делает голос академического певца более сильным.

Вокальные стили пения многогранны. Благодаря этому вы сможете подобрать для себя наиболее подходящее направление. Правильный выбор - гарантия того, что вокал будет доставлять вам исключительно положительные эмоции.

При упоминании об академическом пении сразу же вспоминаются оперные арии, оперетты, романсы, мюзиклы. Основы академического вокала были заложены еще в XVI веке. Музыканты, работающие в классической манере, воспроизводят самый сложный музыкальный материал. Соответственно, им требуется большое вокальное мастерство, которого невозможно достичь без профессионального обучения пению [6, С.14].

Овладение академической манерой исполнения базируется на классической постановке голоса. Музыканты обучаются приемам звук извлечения, характерным для классической музыки. Результатом работы является чистый объемный голос исполнителя, полностью лишенный посторонних шумов, хрипа. Такого эффекта добиваются все наши ученики на уроках академического вокала.

Сегодня существует множество музыкальных стилей, каждый из которых базируется на собственных законах, вокальных приемах и манере исполнения. Поп музыка, рэп, рок, соул и иные направления являются составными частями эстрадного вокала. Все упомянутые стили базируются на единой системе постановки дыхания и голоса.

Особенностью эстрадного вокала является его более доступная для восприятия форма и манера исполнения. Тексты зачастую характеризуются светским содержанием и простой повторной формой. На занятиях эстрадным вокалом мы обучаем мастерству исполнения этого стиля [7, С.13].

Принципиальные отличия в академической и эстрадной манере исполнения. Академический вокал возник во времена отсутствия любого оборудования, способного усилить голос исполнителя. По этой причине певец мог рассчитывать лишь на собственные вокальные данные. Классическая манера пения базируется на особом использовании гортани и дополнительных резонаторов, благодаря чему достигается чистое объемное звучание, способное заполнить большое помещение и подняться над симфоническим оркестром. Стоит отметить, что исполнителям с академической постановкой голоса затруднительно использовать эстрадный стиль.

Эстрадная манера исполнения получается более открытой и естественной. Несмотря на кажущуюся простоту эстрадного вокала, добиться его качественного исполнения подчас сложнее, чем овладеть академической техникой исполнения. Кроме того, преимуществом современного эстрадного вокала является многообразие доступных музыкальных направлений, максимально расширяющих творческие возможности вокалиста.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Амануллаева Д.Д. Обзор стилистических направлений вокально-эстрадного искусства Узбекистана (1991-2009гг.) /Процессы реформирования системы музыкального образования / Материалы первой Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2009.
2. Беков А. Жизнь музыки в обществе (Узбекистан, период Независимости) // Узбекская музыка на стыке столетий (XX-XXI вв.): тенденции, проблемы. Т., 2008.
3. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки. М., 1971.
4. Матвеева Е. «Изучение произведений крупной формы на примере концерта для скрипки с оркестром Р. Абдуллаева». Т., 2020.
5. Рашидов Т.М. Эстрада в контексте времени / Ўзбекистон экран ва сахна санъатлари: социодинамик аспектлар (илмий мақолалар тўплами). Тошкент, 2016.
6. Юсупов Л.А. Основные этапы становления и развития узбекской музыкальной эстрады: автореф. дис. канд. искусс. М.: 1996.
7. Турсунова Г.А. Карим Зокиров ва унинг сулоласи - XX аср Ўзбекистон мусиқа маданияти кесимида: сан. фан. номз. дисс. автореф. Тошкент, 2006.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz